

DKVF 2025

STRANG 4: METHODEN UND THEORIEN DER VERSORGUNGSFORSCHUNG UND ZUKUNFTSFORSCHUNG

Kernaussage: Die Relational Coordination Theory ermöglicht die systematische Analyse der sektorenübergreifenden Koordination und die Identifikation von Verbesserungsansätzen, während der Zusammenhang mit Versorgungsauscomes weiter untersucht werden muss.

Titel: Relational Coordination an der ambulant-stationären Schnittstelle

Autor:innen: Kai Keller, Sophie Peter, Alexandra Piotrowski, Finn Seliger, Christoph Heinrich Lindemann, Achim Mortsiefer, Nadine Scholten

Hintergrund: Das fragmentierte deutsche Gesundheitssystem erfordert eine effektive Koordination, um eine sichere und effiziente Patientenversorgung zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die Krankenhausentlassung älterer, multimorbider Patient:innen mit komplexen Versorgungsbedarfen. Trotz gesetzlicher Initiativen zur Optimierung der sektorenübergreifenden Versorgung an der ambulant-stationären Schnittstelle, bleibt die Wirksamkeit dieser Maßnahmen hinter den Erwartungen zurück. Ein umfassendes Verständnis der zugrundeliegenden Koordinationsmechanismen ist erforderlich, um gezielt strukturelle und prozessuale Innovationen zu entwickeln.

Die Relational Coordination Theory (RCT) beschreibt effektive Koordination als eine Wechselwirkung zwischen Kommunikation und den Beziehungen zwischen den Akteur:innen innerhalb eines Arbeitsprozesses. Sie geht davon aus, dass Beziehungen, die auf gemeinsamen Zielen, geteiltem Wissen und gegenseitigem Respekt basieren, eine häufige, zeitnahe, präzise und lösungsorientierte Kommunikation fördern und umgekehrt. Diese Dimensionen werden mit sieben Items des Relational Coordination Survey (RCS) aus Sicht der beteiligten Akteur:innen gemessen.

Zielsetzung: Ziel der Studie ist es, die Anwendbarkeit der RCT am Beispiel der Koordination zwischen Haus- und Klinikärzt:innen an der ambulant-stationären Schnittstelle zu überprüfen. Hierzu sollen aus hausärztlicher Perspektive:

1. die psychometrischen Eigenschaften der RCS erfasst,
2. die Assoziation zwischen der Relational Coordination (RC) und Outcomes, die mit dem Entlassprozess im Zusammenhang stehen (z. B. Qualität von Entlassbriefen), dargestellt und
3. mögliche Ansätze zur Verbesserung der RC an der ambulant-stationären Schnittstelle identifiziert werden.

Methode: Im dritten Quartal 2024 wurde eine deutschlandweite, anonyme Querschnittbefragung zum Thema Entlassmanagement durchgeführt. Eine repräsentative Stichprobe von 10.000 Hausärzt:innen wurde über das Bundesarztregister gezogen und zur Teilnahme eingeladen. Die psychometrischen Eigenschaften der auf deutsch übersetzten RCS wurden mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse geprüft. Der Zusammenhang zwischen der RC und entlassbezogenen Outcomes wurde durch stratifizierte Analysen untersucht. Multivariate Regressionen dienten der Identifikation möglicher Ansätze zur Verbesserung der RC.

Diskussion: Die RCT stellt einen pragmatischen Ansatz dar, um die Koordination über Sektoren- und organisationale Grenzen hinweg unter Einbezug unterschiedlicher Akteur:innen und Arbeitsprozesse zu analysieren und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Erste Ergebnisse zeigen eine positive Assoziation zwischen der RC und der Qualität von Entlassbriefen sowie dem Medikationsmanagement. Die psychometrische Prüfung des RCS zeigt eine gute Konstruktvalidität und interne Konsistenz für die Anwendung bei

Hausärzt:innen. Offen bleibt die Frage, in welchem Umfang Veränderungen der RC zu verbesserten Versorgungsauscomes führen.

Implikation für Forschung: Da die Versorgungskoordination keinen Selbstzweck darstellt sind Längsschnittstudien erforderlich, um einen kausalen Zusammenhang zwischen der RC und patientenrelevanten Versorgungsauscomes aufzuzeigen. Die dargestellten Wirkmechanismen der RCT sollten bei der zukünftigen Entwicklung und Implementierung sektorenübergreifender Interventionen berücksichtigt werden.